

GUZMAN EL BUENO.

Relacion histórica del trágico fin de su hijo don Pedro , asesinado por los moros al pié de los muros de Tarifa con el puñal que su mismo padre les tiró.

De una hazaña sin ejemplo
 voy á contaros la historia,
 que casi nadie creyera
 si no fuera tan notoria.

Allá por el siglo trece
 los moros y los cristianos
 ya pacíficos vivian,
 ya llegaban á las manos.

A la España subyugaron
 los árabes por traicion,
 mas costóles mucha sangre
 su larga dominacion.

Entre mil que resistieron,
 citaré á Guzman el Bueno,
 á quien no logró abatir
 todo el poder agareno.

Gobernador de Tarifa
era tan bravo español ;
de seguro no habia otro
mas digno debajo el sol.

En las fiestas nunca el último,
y en lides siempre el primero,
á Pedro, su hijo menor,
ordenó armar caballero.

Doña Sol, hija querida
del vil Infante don Juan,
fué la que ciñó la espada
á don Pedro de Guzman.

Para correr unas cañas
se aprestaban los donceles,
que en presencia de las damas
todos ansían laureles.

Enamoróse el mancebo,
de doña Sol aquel dia,
y mientras ella le hablaba,
él en su amor se encendia.

Por fin al galan doncel,
sumamente conmovida,
dió doña Sol una banda
al llegar la despedida.

Su intimidad amorosa
notó don Juan al entrar,
mas saludó muy cortés
y supo disimular.

Siendo muy ambicioso
el Infante de Castilla,
que soñara en ser traidor
en nada me maravilla.

Llevado de la codicia
se propuso en breve plazo
hacer trozos de su patria
para obtener un pedazo.

Debia vender Tarifa,
y en pago de su traicion
dominaria en los reinos
de Castilla y de Leon.

Concertóse la perfidia
con Aben-Said, sin rubor,
pues los labios del Infante
juraron su deshonor.

De sus infames proyectos
á Guzman pronto avisaron
doña María y don Nuño,
que de aquél siempre dudaron.

Habla con él don Alfonso ;
sus sospechas le descubre ;
mas don Juan se muestra hipócrita,
y su felonía encubre.

En un muy vivo altercado
mal su grado vió don Juan
que en Tarifa no mandaba
nadie mas que el de Guzman.

Bien pronto cundió la voz
que el enemigo venia
á caer sobre la plaza
antes de finir el dia.

Al saber la traicion
el pueblo se amotinó,
y acabar con el Infante
en el palacio intentó.

Los de Guzman, padre é hijo,
allí salvaron su vida,
permitiéndole sin riesgo
de la plaza la salida.

En tanto aguerridas huestes
africanas se acercaron,
y frustrada una sorpresa,
el sitio formalizaron.

Los españoles indómitos
se aprestaron á batirse,
y juraron defenderse
hasta morir ; no rendirse.

Fuera del muro aquel dia
trabose un combate fiero,
y allí el hijo de Guzman
quedó hecho prisionero.

Con furor todos lucharon
en la reñida batalla ;
no perdió empero sus brios
la mauritana canalla.

A sus padres contristados
vino el hijo el mismo dia ;
mas cumplido su mensaje,
volver al real debia ;

Aben-Comal del rescate
trató tambien con Guzman ;
y ya entonces con los moros
estaba el traidor don Juan.

Si rescatarse pudiera
con joyas y plata y oro,
sus padres les rescataran
dando todo su tesoro.

Mas el precio de don Pedro
era indigno de su raza,
pues por librarle querian
la rendicion de la plaza.

Guzman rechazó indignado
propuesta tan humillante,
contestando dignamente
y atento, pero arrogante ;

«Solo hollando mi cadáver
en esta plaza entrareis :
ni busqueis otro camino
pues tampoco le hallaréis.»

En sacrificio se ofrece
don Pedro muy generoso ;
no quiere deber la vida
á un convenio deshonoroso

Trató de impedir la madre
que el hijo al moro volviera,
pero tampoco queria
que Tarifa se perdiera.

Mas el llanto de María
no movió su corazon
á que su vida manchara
con una cobarde accion.

Y de aquel pecho tan noble
nada alcanzando María,
probóse si doña Sol
mas fácil le vencería.

Mas esta digna señora,
tan distinta de su padre,
si bien ya le idolatraba,
mas nunca como una madre.

Valerosa le aconseja
que no cometa bajaiza,
y primero que el honor
debe perder la cabeza.

Y entre arrebatos de amor,
y de afeccion la mas pura,
le promete, si él sucumbe,
seguirle á la sepultura.

Él la escucha extasiado,
y se enardece su amor,
mas si bien siente el dejarla,
prefiere á todo el honor.

Jamás faltarán ejemplos
de amor sincero en el mundo ;
pero el cariño de madre
siempre será el mas profundo.

El amor de doña Sol
hácia don Pedro era fuerte ;
mas por temor de la infamia
le aconsejaba la muerte.

Mas ¿ Quién dirá los recursos,
los ardides y las mañas
de una madre por salvar
al hijo de sus entrañas ?

A tantos medios María
infatigable apeló,
á tantos ruegos y súplicas,
y tanto lo que lloró,

Que aquel mozo tan bizarro,
cual si fuera débil niño,
olvidando el juramento
cedió al maternal cariño.

Que en toda lucha prolija
sobre el amor y el deber
entre una madre y un hijo,
siempre vence la mujer.

Pero Alfonso de Guzman,
de carácter indomable,
supo convertir en frágil
lo que ya se creyó estable.

Ni se crea no estuviera
su alma de amor lacerada ;
mas primero que la vida
es para él palabra dada.

Del esposo á las razones
no daba fuerza María ;
que á la libertad del hijo
ella tan sólo atendia.

50
El padre increpó á don Pedro
su cobardía y desdoro,
y determinó entregarse
en su lugar él al moro.

¡ Con don Alfonso abrazóse
la madre tan afligida !...
Entonces Pedro animoso
buscó pronto la salida.

Quedó María un instante
cual estátua, muda, yerta ;
mas luego dando un gran grito
cayó en tierra como muerta.

¡ Despues terribles visiones
en sueños Guzman sufria !...
soñaba que degollaban
al hijo que mas queria.

Vuelve en tanto el fiel don Nuño
que marchara al campo moro
por rescatar á don Pedro
ofreciendo montes de oro.

Mas de don Juan que allí manda,
trae un insolente escrito,
sólo Tarifa en rescate
admitiendo aquel maldito.

Y á don Pedro (al tercer toque
del clarin, si con presteza
la plaza no es entregada)
le cortarán la cabeza.

El honor y amor al hijo
otra vez luchando están...
¡ La pobre madre vencida
fué por el grande Guzman.

Quien subió al segundo toque
al muro como un leon,
y así dijo á los de afuera
rechazando un tal baldon :

«No aceptaré yo jamás
esa propuesta, inhumanos,
por mas que en mi caro hijo
ensangrentéis vuestras manos.

«Sacrificadle, cobardes,
si lo habeis determinado
que mas quiero honra sin hijo,
que hijo con mi honor manchado.

« ¡ Y si para degollarle
de buen puñal careceis
podreis serviros del mio,
y mi fama aumentareis ! »

Y arrojó el cuchillo lejos,
el corazon desgarrado,
y en pos de tan gran esfuerzo
cayó al suelo desmayado.

Al instante el tercer toque
del fatal clarin sonó,
¡ y aquella jóven cabeza
cual flor tronchada cayó !

Apoderóse de todos
el mas hondo sentimiento,
y de tomar cruel venganza
hicieron el juramento.

Y á Tarifa defendieron
con tal teson y constancia,
que en aquel cerco abatióse
de los moros la arrogancia.

FIN.